

Ερευνητική εργασία

Επιδημιολογική διερεύνηση σύφιλης και των συλλοιμώξεων της με λοίμωξη από HIV, ηπατίτιδα Β και C σε ψυχιατρικούς ασθενείς

Ιωάννης Δανιήλ¹, Ευστάθιος Λάσκος¹, Στέφανος Χαρπαντίδης¹, Τριανταφυλλιά Πίτσια¹, Μαρία Μπαλαχούτη², Γεωργία Βρυώνη^{3,4}, Νεαμονιτού Δικαία¹, Μιχαήλ Δημούτσος¹

¹Μικροβιολογικό και Βιοχημικό Τμήμα, Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής «Δρομοκαΐτειο», Χαϊδάρι.

²Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων, Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής «Δρομοκαΐτειο», Χαϊδάρι.

³Εργαστήριο Σεξουαλικά Μεταδιδόμενων Νοσημάτων και AIDS, Νοσοκομείο Αφροδίσιων και Δερματικών Νόσων «Ανδρέας Συγγρός», Αθήνα.

⁴Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Περίληψη

Υπάρχουν ενδείξεις ότι οι ασθενείς με ψυχιακές διαταραχές εμφανίζουν υψηλό κίνδυνο λοίμωξης από σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα (ΣΜΝ). Η σύφιλη αποτελεί δυνητικά θανατηφόρο ΣΜΝ που διαχρονικά σχετίζεται με ψυχικές νόσους, ωστόσο ενδιαφέρον παρουσιάζει η συχνότητα συννοσηρότητας με άλλα ΣΜΝ που μπορεί να προκαλέσει σοβαρή οξεία νόσηση. Σκοπός της παρούσης μελέτης αποτέλεσε η καταγραφή της συχνότητας εμφάνισης της σύφιλης και της συλλοιμώξης με HIV, ηπατίτιδα Β και C σε ψυχιατρικούς ασθενείς και η διερεύνηση των επιδημιολογικών χαρακτηριστικών τους. Κατά την περίοδο Ιανουάριος 2015 - Δεκέμβριος 2018 πραγματοποιήθηκε έλεγχος για ΣΜΝ σε 7.669 ασθενείς του Ψ.Ν.Α. «Δρομοκαΐτειο». Ο ορολογι-

κός έλεγχος των ΣΜΝ έγινε στο Μικροβιολογικό Εργαστήριο του Νοσοκομείου χρησιμοποιώντας τη μέθοδο μικροσωματιδιακής ανοσοεξέτασης χημιοφωταύγειας (CMIA, Architect i1000SR, Abbott). Επιπλέον, συλλέχθηκαν αναδρομικά, επιδημιολογικά και κλινικά δεδομένα για τους οροθετικούς στη σύφιλη ασθενείς. Όλα τα θετικά για σύφιλη δείγματα και τα θετικά δείγματα για HIV στάλθηκαν για επιβεβαιωτικό έλεγχο στο Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων «Ανδρέας Συγγρός» και στο κέντρο αναφοράς του Ε.Ο.Δ.Υ. (πρώην ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.), αντίστοιχα. Από τους 7.669 ασθενείς, οι 65 (0,85%) ευρέθησαν θετικοί στη σύφιλη (60% άνδρες, μέσης ηλικίας $56 \pm 11,6$ έτη και 40% γυναίκες, μέσης ηλικίας 53 ± 16 έτη). Από αυτούς, 15 (23%) διαγνώστηκαν με συλλοίμωξη με τουλάχιστον άλλο ένα ΣΜΝ: 13 (86,6%) με ηπατίτιδα C και 2 (13,3%) με HIV, ενώ κανένας δεν ευρέθη οροθετικός στην ηπατίτιδα B. Τα ποσοστά των ασθενών που ήταν χρήστες ενδοφλέβιων ναρκωτικών (XEN) και εκδιδόμενα άτομα στους ασθενείς με συλλοίμωξη διέφεραν σε στατιστικά σημαντικό επίπεδο από εκείνα των ασθενών διεγνωσμένων μόνο με σύφιλη (73,3% vs 6,0%, $p < 0,001$ και 26,7% vs 6,0%, $p = 0,044$, αντίστοιχα). Επίσης, η μέση ηλικία των ασθενών με συλλοίμωξη ήταν μικρότερη σε σχέση με εκείνη των ασθενών χωρίς συλλοίμωξη ($49 \pm 11,2$ έτη και $55 \pm 14,1$ έτη, αντίστοιχα). Συμπερασματικά, η συχνότητα ανεύρεσης συννοσηρότητας με άλλο ΣΜΝ (ηπατίτιδα C και HIV) των θετικών στη σύφιλη ασθενών είναι αξιοσημείωτη μεταξύ των ψυχιατρικών ασθενών και ιδιαίτερα ανάμεσα στους XEN και τα εκδιδόμενα άτομα.

Λέξεις κλειδιά

σύφιλη, συλλοίμωξη, ψυχιατρικοί ασθενείς, ηπατίτιδα, HIV

Υπεύθυνος αλληλογραφίας

Ιωάννης Δανιήλ,
Αγ. Δημητρίου 1, Τ.Κ. 18547, Πειραιάς,
Τηλέφωνο: 6949551988,
email: idaniil@med.uoa.gr

Εισαγωγή

Τα σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα (ΣΜΝ) αποτελούν νοσήματα τα οποία μεταδίδονται από άνθρωπο σε άνθρωπο είτε μέσω σεξουαλικής επαφής είτε με απλή επαφή. Περισσότερα από ένα εκατομμύριο νέα περιστατικά ΣΜΝ δηλώνονται παγκοσμίως κάθε ημέρα. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO) υπολογίζει ότι κατά το 2016 εμφανίστηκαν 376 εκατομμύρια νέα κρούσματα χλαμυδιακής λοίμωξης, γονόρροιας, τριχομονιάσης και σύφιλης.¹ Ειδικά για τη σύφιλη, τα νέα περιστατικά που δηλώθηκαν το 2016 υπολογίζονται στα 6 εκατομμύρια.²

Η σύφιλη είναι μία δυνητικά θανατηφόρος λοί-

μωξη, η οποία είτε εμφανίζεται με οξεία μορφή είτε μεταπίπτει σε χρόνια κατάσταση. Υπεύθυνος μικροοργανισμός της σύφιλης είναι η σπειροχαίτη *Treponema pallidum* (TP). Το τρεπόννημα το ωχρό (ή ωχρά σπειροχαίτη) είναι βακτήριο του γένους *Treponema* το οποίο έχει σπειροειδές σχήμα και κινείται με ελικοειδείς κινήσεις. Η διάγνωση της μπορεί να γίνει με ειδικές (τρεπονηματικές, FTA-abs, EIA, TRHA, TRPA) και μη-ειδικές (μη-τρεπονηματικές, VDRL, RPR) μεθόδους. Για τη σταδιοποίηση της νόσου σε πρώιμη (πρωτογόνος, δευτερογόνος ή πρώιμη λανθάνουσα) ή όψιμη (όψιμη λανθάνουσα ή τριτογόνος), εκτός από την ανεύρεση θετικής οροαντίδρασης, γίνεται αξιολόγηση κλινικών ευρημάτων, αξιολόγηση του ιστορικού

του ασθενούς, αλλά και αξιολόγηση των εργαστηριακών ευρημάτων.³

Αν και αποτελεί νόσημα που μπορεί να θεραπευθεί πλήρως και τις περασμένες δεκαετίες είχε ελεγχθεί σε σημαντικό βαθμό, τα τελευταία χρόνια υπάρχει έξαρση της σύφιλης σε παγκόσμιο επίπεδο. Στην Αμερική το 2015, τα νέα περιστατικά σύφιλης ανήλθαν στα 27.814, παρουσιάζοντας τη μεγαλύτερη αύξηση από το 1993 (αύξηση το 2014 κατά 17,6%).⁴ Αντίστοιχα στην Ευρώπη, τα νέα περιστατικά σύφιλης για το 2016 ανήλθαν σε 29.9445, ενώ στον Ελλαδικό χώρο δηλώθηκαν 349 περιστατικά.⁶

Η σύφιλη, ως γνωστόν, διαχρονικά σχετίζεται με ψυχικές νόσους. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της νευροσύφιλης, η οποία μπορεί να εμφανιστεί κατά το τρίτο στάδιο της νόσου, με τις βλάβες να εντοπίζονται στο νευρικό σύστημα του ασθενούς. Οι ψυχιατρικές εκδηλώσεις της νευροσύφιλης ποικίλουν από περιπτώσεις απλής άνοιας μέχρι διαταραχές του συναισθήματος, όπως η μανία, οι καταθλιπτικές διαταραχές και το ψυχωσικό σύνδρομο.⁷

Οι ψυχιατρικοί ασθενείς αποτελούν μία κατηγορία ασθενών με ιδιαίτερα κοινωνικά και συμπεριφορικά χαρακτηριστικά. Επίσης, υπάρχουν ενδείξεις ότι οι ασθενείς με ψυχικές διαταραχές εμφανίζουν υψηλό κίνδυνο λοίμωξης με ΣΜΝ.⁸ Ως παράγοντες κινδύνου αναφέρονται η μη ασφαλής σεξουαλική δραστηριότητα, η άγνοια του τρόπου μετάδοσης των νοσημάτων αυτών και η ενδοφλέβια χρήση ναρκωτικών ουσιών. Παρόλα αυτά, οι μελέτες που έχουν γίνει για τα ΣΜΝ σε αυτή την ομάδα ασθενών είναι πολύ λίγες.

Η συλλοίμωξη της σύφιλης με άλλα ΣΜΝ, όπως για παράδειγμα η λοίμωξη από HIV και οι ηπατίτιδες Β και C, μπορεί να προκαλέσει σοβαρή οξεία νόσηση. Οι λοιμώξεις από τα νοσήματα αυτά έχουν κοινή οδό μετάδοσης, όπως για παράδειγμα οι επικίνδυνες σεξουαλικές πρακτικές και η χρήση ναρκωτικών με ανταλλαγή βελόνων (ενδοφλέβια χρήση). Σκοπός της παρούσας μελέτης αποτέλεσε η επιδημιολογική μελέτη των κρουσμάτων σύφιλης και της συλλοίμωξης αυτής με λοίμωξη από HIV και από τους ιούς της ηπατίτιδας Β και C σε ψυχιατρικούς ασθενείς.

Υλικό και μέθοδοι

Η μελέτη περιλαμβάνει 7.669 ασθενείς του Ψ.Ν.Α «Δρομοκαΐτειο», οι οποίοι ελέγχθηκαν ορολογικά για ΣΜΝ στο Μικροβιολογικό-Βιοχημικό Εργαστήριο του Νοσοκομείου κατά την περίοδο 4 ετών (από 1/1/2015 έως και 31/12/2018). Αιματολογικά δείγματα ελήφθησαν από ασθενείς που προσήλθαν στα έκτακτα και στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία του Νοσοκομείου, αλλά και από νοσηλευόμενους ασθενείς.

Τα ληφθέντα δείγματα εξετάστηκαν για την παρουσία στον ορό των ασθενών του *T. pallidum*, του ιού HIV και των ιών της ηπατίτιδας Β και C. Συγκεκριμένα, η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για την ανίχνευση του Αυστραλιανού αντιγόνου (HBsAg) του ιού της ηπατίτιδας Β, ολικών αντισωμάτων για το *T. pallidum*, αντισωμάτων έναντι της ηπατίτιδας C (anti-HCV), αλλά και του συμπλέγματος αντιγόνου/αντισώματος του HIV (1 και 2) ήταν η μικροσωματιδιακή ανοσοεξέταση χημειοφωταύγειας (CMIA, Architect i1000SR, Abbott).

Όλα τα θετικά για σύφιλη δείγματα στάλθηκαν για περαιτέρω έλεγχο στο Νοσοκομείο Αφροδίσιων και Δερματικών Νόσων «Ανδρέας Συγγρός», όπου πραγματοποιήθηκε και η ορολογική επιβεβαίωση της σύφιλης, με τη χρήση δύο ειδικών τρεπονηματικών δοκιμασιών, της ενζυμικής ανοσοπροσοφορικής δοκιμασίας (ELISA) για την ανίχνευση αντισωμάτων TP και της ειδικής για το TP δοκιμασίας αιμοσυγκόλλησης (TPPA) και τη μη τρεπονηματική εξέταση, τη μέθοδο συγκολλητινοαντίδρασης VDRL. Επίσης, τα θετικά για HIV δείγματα στάλθηκαν για επιβεβαίωση με τη μέθοδο της Westernblot στο Κέντρο Αναφοράς του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ., πρώην ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.).

Τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων, τα δημογραφικά και τα κλινικά δεδομένα των ασθενών της παρούσης μελέτης συλλέχθηκαν αναδρομικά. Για τη στατιστική επεξεργασία των δεδομένων αυτών χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πρόγραμμα SPSS (IBM, SPSS, version 22). Για τον προσδιορισμό της τιμής *P* χρησιμοποιήθηκαν μη παραμετρικές μέθοδοι, όπως το Fisher's Exact test (χ^2 τεστ) για τις ποιοτικές μεταβλητές και το Mann Whitney U-test (t-τεστ) για τις ποσοτικές μεταβλητές, σε περίπτωση μη κανονικής κατανομής των τιμών. Το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας ορίστηκε στην τιμή $P < 0.05$. Υπολογίσθηκαν, επίσης, τα ποσοστά πιθανοτήτων (Odds ratios, OR), καθώς και τα διαστήματα εμπιστοσύνης (95% confidence intervals, CI).

Αποτελέσματα

Από τους 7.669 ασθενείς που ελέγχθηκαν ορολογικά για ΣΜΝ, 65 ανευρέθησαν και επιβεβαιώθηκαν ως θετικοί για *T. pallidum* (0,85%). Από αυτούς 39 (60%) ήταν άνδρες, μέσης ηλικίας $56 \pm 11,6$ έτη, ενώ 26 (40%) ήταν γυναίκες, μέσης ηλικίας 53 ± 16 έτη.

Από το σύνολο των 65 ψυχιατρικών ασθενών με σύφιλη, 15 (23%) διαγνώστηκαν με συλλοίμωξη με τουλάχιστον άλλο ένα ΣΜΝ: 13 (86,6%) με ηπατίτιδα C και 2 (13,3%) με HIV. Κανένας ασθενής θετικός για σύφιλη δε διαγνώστηκε με συλλοίμωξη με ηπατίτιδα Β (Πίνακας 1). Από αυτούς 9 (60%) ήταν άνδρες και 6

Πίνακας 1 Σύνολο ασθενών με σύφιλη χωρίς συλλοίμωξη και ασθενών με συλλοίμωξη σύφιλης με HIV, HBV και HCV λοίμωξη

	Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο
Σύφιλη	30	20	50
Συλλοίμωξη	9	6	15
Σύφιλη/HIV	1	1	2
Σύφιλη/HBV	0	0	0
Σύφιλη/HCV	8	5	13
Σύνολο	39	26	65

Πίνακας 2 Δημογραφικά δεδομένα ασθενών με σύφιλη που εμφανίζουν συλλοίμωξη με HIV λοίμωξη και ηπατίτιδα C και ασθενών με σύφιλη χωρίς συλλοίμωξη

	Συλλοίμωξη (n=15)	Χωρίς συλλοίμωξη (n=50)	OR (95% CI)	P-value
Ηλικία, έτη	49±11,2	55±14,1		0,136
Φύλο, άνδρες	9 (60)	30 (60)	1,000 (0,308 – 3,247)	1,000
XEN	11 (73,3)	3 (6)	43,083 (8,403 – 220,898)	<0,001
Ομοφυλόφιλοι	2 (13,3)	3 (6)	2,410 (0,364 – 15,981)	0,325
Εκδιδόμενοι	4 (26,7)	3 (6)	5,697 (1,111 – 29,210)	0,044
Οικογ. κατάσταση, άγαμοι	7 (46,7)	16 (32)	1,859 (0,574 – 6,025)	0,361
Άνεργοι	6 (40)	19 (38)	1,088 (0,334 – 3,541)	1,000
Μόρφωση, ΥΕ	3 (20)	13 (26)	0,712 (0,173 – 2,927)	0,744

Τα δεδομένα παρουσιάζονται ως n (%) ή ως μ.ό.± σταθερή απόκλιση (SD)

(40%) ήταν γυναίκες, με μέση ηλικία 49±11.2 έτη. Η συχνότητα των ψυχιατρικών ασθενών με συλλοίμωξη στο συνολικό πληθυσμό της μελέτης μας ήταν 0.2% (0.17% για συλλοίμωξη σύφιλης με ηπατίτιδα C και 0.03% για τη συλλοίμωξη σύφιλης με HIV).

Από τους ασθενείς με συλλοίμωξη, 14 (93.3%) έκαναν χρήση ναρκωτικών ουσιών γενικά, εκ των οποίων οι 11 (73.3%) ήταν χρήστες ενδοφλέβιων ναρκωτικών (XEN). Όσον αφορά στη σεξουαλική συμπεριφορά των ασθενών αυτών, 11 (73.3%) δήλωσαν ότι είχαν ετεροφυλικές, ενώ 2 (13.3%) ομοφυλοφιλικές επαφές. Έξι (40%) από τους ασθενείς αυτούς ανέφεραν επισφαλή σεξουαλική συμπεριφορά, καθώς 4 (26,7%) ασθενείς ήταν εκδιδόμενα άτομα, ενώ 2 (13,3%) ακόμα ασθενείς ανέφεραν ότι είχαν έστω μία επαφή με εκδιδόμενο άτομο. Τα ποσοστά των ασθενών με

συλλοίμωξη που ήταν XEN και εκδιδόμενα άτομα διέφεραν στατιστικώς σημαντικά από εκείνα των ασθενών χωρίς συλλοίμωξη. (Πίνακας 2).

Το 46.7% των ασθενών με συλλοίμωξη ήταν άγαμοι, ενώ 40% αυτών ανέφεραν ότι δεν εργάζονταν. Σχετικά με το μορφωτικό επίπεδο των ασθενών με σύφιλη, το 20% των ατόμων με συλλοίμωξη είχαν μόρφωση υποχρεωτικής εκπαίδευσης, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στα άτομα χωρίς συλλοίμωξη ήταν 26%.

Όλοι οι ασθενείς με σύφιλη δεν είχαν χαρακτηριστικά κλινικά συμπτώματα της νόσου και διαγνώστηκαν με σύφιλη σε όψιμη λανθάνουσα φάση. Τέλος, 9 (60%) ασθενείς προσήλθαν στο Νοσοκομείο λόγω χρήσης ψυχοδραστικών ουσιών (F10-F19), ενώ 6 (40%) λόγω σχιζοφρένειας, σχιζοτυπικών ή παραληρηματικών διαταραχών (F20-F29).

Συζήτηση

Οι μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί για τον επιπολασμό της λοίμωξης από τον ιό HIV, της ηπατίτιδας C αλλά και της ηπατίτιδας B σε ψυχιατρικούς ασθενείς είναι περιορισμένες σε αριθμό.⁸ Ακόμα πιο σπάνιες είναι οι μελέτες για τον επιπολασμό της σύφιλης σε αυτή την ομάδα των ασθενών. Η παρούσα μελέτη παρέχει σημαντικά ευρήματα σχετικά με τον επιπολασμό της σύφιλης και τη διερεύνηση των συλλοιμώξεων αυτής στους ψυχιατρικούς ασθενείς.

Το ποσοστό των επιβεβαιωμένων θετικών για σύφιλη περιστατικών στο ψυχιατρικό πληθυσμό της μελέτης ήταν 0,85% και είναι συγκρίσιμο με μία Εθνική έρευνα στη Βραζιλία (1,1%) (n=2238),⁹ ενώ μεγαλύτερο ποσοστό αναφέρεται σε μία μελέτη στην Ινδία (3,3%) (n=948). Η διαφορά αυτή οφείλεται στον μικρότερο συνολικό αριθμό ασθενών που ελέχθησαν στις ανωτέρω μελέτες, αλλά και στο γεγονός ότι η διάγνωση της σύφιλης στον εξεταζόμενο πληθυσμό τους έγινε μόνο με τη χρήση μίας τρεπονηματικής μεθόδου.¹⁰ Στη μελέτη το ποσοστό των ασθενών με σύφιλη που ήταν ΧΕΝ (21,5%) είναι σημαντικό και αυτή η κοινωνική κατηγορία έχει μελετηθεί ευρέως τόσο για την εμφάνιση σύφιλης όσο και για άλλα ΣΜΝ. Συγκεκριμένα, η συχνότητα εμφάνισης σύφιλης σε ΧΕΝ στη Γερμανία, αλλά και στις Η.Π.Α. ανέρχεται σε 3,3%, ενώ σε μελέτη στο Μπαγκλαντές το ποσοστό είναι πολύ μεγαλύτερο (23%).¹¹ Επίσης, μελέτες που έχουν γίνει τόσο στην Ελλάδα όσο και στις Η.Π.Α αναφέρουν ολόένα και αυξανόμενα ποσοστά εμφάνισης της σύφιλης ανάμεσα στους ομοφυλόφιλους.⁴

Είναι η πρώτη φορά στον Ελλαδικό χώρο που γίνεται καταγραφή συχνότητας εμφάνισης συλλοιμώξεων της σύφιλης με άλλα ΣΜΝ σε ψυχιατρικούς ασθενείς. Παρόμοιες μελέτες έχουν γίνει σε άλλες ομάδες υψηλού κινδύνου, όπως οι χρήστες ουσιών, τα εκδιδόμενα άτομα και οι ομοφυλόφιλοι. Μία καταγραφή επιπολασμού ΣΜΝ σε ψυχιατρικό νοσοκομείο της Ελλάδας έγινε το 2009 από τους Kakisi και συν.,¹² αλλά χωρίς να μελετηθεί η σύφιλη.

Η νευροσύφιλη, αλλά και λοιμώξεις όπως η φυματίωση, οι λοιμώξεις από τους ιούς του έρπητα (HSV), τον Epstein Barr (EBV) και της ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας (HIV) αποτελούν χαρακτηριστικές περιπτώσεις λοιμώξεων που εκδηλώνονται και με ψυχιατρικά συμπτώματα. Η λοίμωξη από HIV και η σύφιλη προσβάλλουν όμοιες κοινωνικές ομάδες, όπως οι χρήστες ουσιών και οι ομοφυλόφιλοι, ενώ η σύφιλη μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο για προσβολή από τον ιό HIV.¹³ Επίσης, η συλλοιμώξη HIV/σύφιλης μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα την εμφάνιση σύφιλης χωρίς χαρακτηριστικά συμπτώματα, ενώ επισημαίνεται και η πιθανότητα εμφάνισης μιας πιο επιθετικής μορφής της

σύφιλης σε περίπτωση ταυτόχρονης παρουσίας του HIV.¹⁴

Η συχνότητα της συλλοιμώξεων της σύφιλης με λοίμωξη από HIV και HCV, όπως καταγράφηκε στο πληθυσμό της μελέτης μας, ήταν 0.2% και δεν υπάρχει παρόμοια μελέτη σε ψυχιατρικό πληθυσμό. Τα ποσοστά συλλοιμώξεων της σύφιλης με λοίμωξη από HIV διαφέρουν στο γενικό πληθυσμό και σε ειδικές ομάδες. Οι Blocker και συν.¹⁵ προέβησαν σε ανασκόπηση 30 μελετών στις ΗΠΑ και στην οποία η μέση τιμή της συχνότητας συλλοιμώξεων σύφιλης/HIV ανέρχεται σε 27,5% στους άνδρες και 12,4% στις γυναίκες. Τα ποσοστά αυτά αυξάνονται κατά πολύ στους ΧΕΝ (22,5-70,6%) και στους ομοφυλόφιλους (68-90%). Παρόμοιο εύρημα για τους χρήστες ναρκωτικών καταγράφηκε και στη μελέτη μας, όπου το 73.3% των οροθετικών στη σύφιλη ψυχιατρικών ασθενών με συλλοιμώξη ήταν ΧΕΝ. Σε μια μελέτη στην Ισπανία που αφορούσε σε θετικά για τον ιό HIV άτομα, το ποσοστό συλλοιμώξεων ανέρχεται σε 13%,¹⁶ ενώ σε παρόμοια μελέτη στη Γερμανία το συγκεκριμένο ποσοστό ήταν πολύ χαμηλότερο (1,33%).¹⁷

Μία άλλη ειδική ομάδα που διαθέτει παράγοντες κινδύνου για την προσβολή από ΣΜΝ είναι τα εκδιδόμενα άτομα. Στη μελέτη μας τουλάχιστον 1 στους 10 ασθενείς με σύφιλη δήλωσαν ότι ήταν εκδιδόμενα άτομα και το ποσοστό αυτών που είχαν συλλοιμώξη διέφερε στατιστικά σημαντικά από αυτό όσων είχαν μόνο σύφιλη. Στη μελέτη των Schuelter – Trevisol και συν.¹⁸ το ποσοστό των εκδιδόμενων ατόμων με σύφιλη που καταγράφηκε ήταν 19,7%, εκ των οποίων το 72,4% είχαν συλλοιμώξη με HBV, HCV ή HIV. Αυτό το υψηλό ποσοστό συλλοιμώξεων αποδίδεται κατά το ήμισυ περίπου στην αυξημένη συχνότητα συλλοιμώξεων με HBV, κάτι το οποίο δεν παρατηρήθηκε στην μελέτη μας. Σε ειδικότερη μελέτη των Luo και συν.¹⁹ που αφορούσε σε 259 άνδρες ομοφυλόφιλους – εκδιδόμενους στην Κίνα, 33 (12,7%) άτομα ήταν θετικοί μόνο στη σύφιλη και άλλα 4 (1,5%) άτομα είχαν συλλοιμώξη HIV/σύφιλης. Βασική παρατήρηση της μελέτης τους ήταν ότι ο πληθυσμός των ομοφυλόφιλων ανδρών που εκδίδονται είναι πιο ευάλωτος στην εμφάνιση συλλοιμώξεων HIV/σύφιλης από τον γενικό πληθυσμό των ομοφυλόφιλων.

Όσον αφορά στη σύφιλη και τη συλλοιμώξη με ηπατίτιδα C το ποσοστό αυτής (0,17%) ανευρέθη μεγαλύτερο από εκείνο (0,03%) της συλλοιμώξεων με τον ιό HIV στον ψυχιατρικό πληθυσμό της μελέτης μας. Η απουσία συλλοιμώξεων με τον ιό της ηπατίτιδας B κατά κύριο λόγο οφείλεται στο χαμηλό επιπολασμό (2,5 – 3%) της ηπατίτιδας B στη χώρα μας, εξαιτίας της βελτίωσης των κοινωνικο-οικονομικών συνθηκών και της εκτεταμένης εμβολιαστικής κάλυψης του ελληνικού πληθυσμού για τον συγκεκριμένο ιό, ιδιαίτερα τις τε-

λευταίες δεκαετίες, με την ένταξη το 1998 του εμβολίου για τον HBV στο εθνικό πρόγραμμα εμβολιασμού, αλλά και την ανοσοποίηση ομάδων πληθυσμού υψηλού κινδύνου.²⁰ Τέλος, χαρακτηριστικό εύρημα της συλλοίμωξης της σύφιλης στον πληθυσμό μας είναι ότι κανένα περιστατικό δεν φαίνεται να έχει περάσει στο στάδιο της νευροσύφιλης.

Συμπερασματικά, η συχνότητα εμφάνισης της σύφιλης στους ψυχιατρικούς ασθενείς είναι σημαντική και χρειάζεται η αναζήτησή της ακόμα και όταν υπάρ-

χει σαφής ψυχιατρική συμπτωματολογία. Ακόμα περισσότερο δεν πρέπει να αγνοείται η πιθανότητα συνύπαρξης στους ασθενείς αυτούς της σύφιλης με άλλα ΣΜΝ, όπως η HIV λοίμωξη και η ηπατίτιδα C. Οι ομάδες πληθυσμού (XEN και εκδιδόμενα άτομα) που αντιμετωπίζονται ως ψυχιατρικοί ασθενείς με συλλοίμωξη σύφιλης με HIV και HCV αποτελούν ειδικές ομάδες όπου γενικότερα παρατηρείται αυξημένη συχνότητα εμφάνισης των ΣΜΝ αυτών.

Summary

Descriptive epidemiology of syphilis and its co-infections with HIV, hepatitis B and hepatitis C among psychiatric patients

Ioannis Daniil¹, Efstathios Laskos¹, Stefanos Charpantidis¹, Triantafyllia Pitsia¹, Maria Balachouti², Georgia Vrioni^{3,4}, Dikaia Neamonitou¹, Michail Dimoutsos¹

¹Department of Microbiology and Biochemistry, Psychiatric Hospital of Attica "Dromokaition", Haidari, Greece

²Committee for Healthcare-associated Infections, Psychiatric Hospital of Attica "Dromokaition", Haidari, Greece

³Sexually Transmitted Diseases and AIDS Laboratory, Hospital for Skin and Venereal Diseases "Andreas Sygros", Athens, Greece

⁴Department of Microbiology, Medical School, National and Kapodistrian University of Athens, Greece.

Syphilis still remains a major healthconcern worldwide because of the possibility of serious medical and psychological consequences. Neurosyphilis can present with psychiatric symptoms alone that can mimic any other mental illness. Furthermore, psychiatric patients are at an increased risk of sexually transmitted diseases (STDs) like syphilis, human immunodeficiency virus (HIV) infection, hepatitis B and hepatitis C. Co-infections of these STDs are indeed dangerous causing severe and difficult-to-treat complications. The aim of this study is to investigate the prevalence and epidemiological characteristics of syphilis and its co-infections caused by HIV, hepatitis B virus (HBV) and hepatitis C virus (HCV) among hospitalized patients with mental illness. During a 4-year period (2015-2018) 7,669 hospitalized patients of Psychiatric Hospital of Attica "Dromokaition" in Greece were examined serologically for the presence of antibody to *Treponema pallidum*(TP), HIV Ag/Ab, HbsAg and Anti-HCV using the chemiluminescentmicroparticle immunoassay method (CMIA, Architect i1000SR, Abbott). Serologic confirmation of syphilisperformed in the Laboratory ofHospitalfor SkinandVenereal Diseases "Andreas Sygros", using two treponemal tests (ELISA and TPPA) and one non-treponemal method (VDRL), while the molecular confirmation of HIV positive samples performed in the National HIV/AIDS Reference Laboratory of Hellenic National Public Health Organization (EODY/KEELPNO). Statistical analysis was performed using IBM SPSS Statistics v. 22.0. 65/7,669 (0.85%) psychiatric patients were confirmed having syphilis and male patients were more frequently infected. 15/65(23.0%) patients with syphilis were coinfectd with viral STDs (13 patients with HCV and 2 patients with HIV and none with HBV infections). The mean age of patients with co-infections was lower than the patients having a single syphilis (49±11.2y and 55±14.1 y, respectively). Intravenous drug users (IDUs) (p<0.001; OR: 43.083 [95% CI=8.403 – 220.898] and sex-workers (p=0.044; OR: 5.697 [95% CI=1.111 – 29.210] were significantly related to the co-infections. In conclusion, syphilis is not uncommon in our psychiatric population. HCV or HIV co-infection prevalence rates were high among patients with syphilis, usually affected younger patients, IDUs and sex-workers. None HBV co-infection occurred in this study, possibly due to the ongoing HBV vaccination program.

Key words

syphilis, co-infection, psychiatric patients, hepatitis, HIV

Βιβλιογραφία

1. World Health Organization, Report on global sexually transmitted infection surveillance, 2018. Available at: <http://www.who.int/reproductivehealth/publications/stis-surveillance-2018/en/>, τελευταία επίσκεψη, 10η Νοεμβρίου 2019
2. Newman L, Rowley J, Vander Hoorn S, Wijesooriya NS, Unemo M, Low N, Stevens G, Gottlieb S, Kiarie J, Temmerman M. Global Estimates of the Prevalence and Incidence of Four Curable Sexually Transmitted Infections in 2012 Based on Systematic Review and Global Reporting. *PLoS One* 2015; 10:doi: 10.1371/journal.pone.0143304
3. Παπαρίζος Β, Νικολαΐδου Η. Σύφιλη: Ερωτήσεις και απαντήσεις. *Ελληνική Επιθεώρηση Δερματολογίας Αφροδισιολογίας* 2015; 26: 89-95
4. Kojima N, Klausner JD. An Update on the Global Epidemiology of Syphilis. *Curr Epidemiol Rep* 2018; 5:24-38.
5. European Center for Disease Prevention and Control, Syphilis – Annual Epidemiology Report for 2017. Available at: <https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/syphilis-annual-epidemiological-report-2016>, τελευταία επίσκεψη, 10η Νοεμβρίου 2019
6. Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας. Επιδημιολογική και Εργαστηριακή Επιτήρηση των σεξουαλικά Μεταδιδόμενων Νοσημάτων (Γονόρροια, Χλαμύδια, Σύφιλη) στην Ελλάδα – Δηλωθέντα στοιχεία έως 31/12/2016. 2018. Available at: <https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2019/05/epidimiologika-dedomena-1-1.pdf>, τελευταία επίσκεψη, 10η Νοεμβρίου 2019
7. Roberts MC, Emsley RA, Jordaan GP. Screening for syphilis and neurosyphilis in acute psychiatric admissions. *S Afr Med J* 1992;82:16-8
8. Campos LN, Guimarães MD, Carmo RA, Melo AP, Oliveira HN, Elkington K, McKinnon K. HIV, syphilis, and hepatitis B and C prevalence among patients with mental illness: a review of the literature. *Cad Saude Publica* 2008;24:607-20
9. Guimarães MD, Campos LN, Melo AP, Carmo RA, Machado CJ, Acurcio Fde A; PESSOAS Project Network Group. Prevalence of HIV, syphilis, hepatitis B and C among adults with mental illness: a multicenter study in Brazil. *Braz J Psychiatry* 2009;31:43-7
10. Carey MP, Ravi V, Chandra PS, Desai A, Neal DJ. Prevalence of HIV, Hepatitis B, syphilis, and chlamydia among adults seeking treatment for a mental disorder in southern India. *AIDS Behav* 2007; 11:289-297
11. Scherbaum N, Baune BT, Mikolajczyk R, Kuhlmann T, Reymann G, Reker M. Prevalence and risk factors of syphilis infection among drug addicts. *BMC Infect Dis*. 2005;5:33. doi:10.1186/1471-2334-5-33
12. Kakisi OK, Grammatikos AA, Karageorgopoulos DE, Athanasoulia AP, Papadopoulou AV, Falagas ME. Prevalence of hepatitis B, hepatitis C, and HIV infections among patients in a psychiatric hospital in Greece. *Psychiatr Serv* 2009;60: 1269-72
13. Arora PN, Sastry CV. HIV infection and genital ulcer disease. *Indian J Sex Transm Dis* 1992;13:71-3
14. Lynn WA, Lightman S. Syphilis and HIV: a dangerous combination. *Lancet Infect Dis* 2004;4: 456-66
15. Blocker ME, Levine WC, St Louis ME. HIV prevalence in patients with syphilis, United States. *Sex Transm Dis* 2000;27:53-9
16. Muñoz-Pérez MA, Rodríguez-Pichardo A, Camacho Martínez F. Sexually transmitted diseases in 1161 HIV-positive patients: a 38-month prospective study in southern Spain. *J Eur Acad Dermatol Venereol* 1998;11:221-6
17. Schöfer H, Imhof M, Thoma-Greber E, Brockmeyer NH, Hartmann M, Gerken G, Pees HW, Rasokat H, Hartmann H, Sadri I, Emminger C, Stellbrink HJ, Baumgarten R, Plettenberg A. Active syphilis in HIV infection: a multicentre retrospective survey. The German AIDS Study Group (GASG). *Genitourin Med* 1996; 72:176-81
18. Schuelter-Trevisol F, Custódio G, Silva AC, Oliveira MB, Wolfart A, Trevisol DJ. HIV, hepatitis B and C, and syphilis prevalence and coinfection among sex workers in Southern Brazil. *Rev Soc Bras Med Trop* 2013;46:493-7.
19. Luo Y, Zhu C, Chen S, et al. Risk factors for HIV and syphilis infection among male sex workers who have sex with men: a cross-sectional study in Hangzhou, China, 2011. *BMJ Open*. 2015; 5:e006791. doi: 10.1136/bmjopen-2014-006791
20. Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας. Ηπατίτιδα Β. Available at: <https://eody.gov.gr/disease/ipatitida-b/>, τελευταία επίσκεψη, 10η Νοεμβρίου 2019.